

La presencia de las revistas de comunicación en índices internacionales: invisibilidad o una nueva forma de comunicación

Rosario Rogel-Salazar*

María Fernanda Zúñiga-Roca*

Resumen

Objetivo: Identificar la presencia de las revistas académicas de comunicación en las principales bases de datos bibliográficas (*WoS* y *Scopus* a nivel internacional, así como *Latindex*, *Scielo* y *Redalyc* en el ámbito Iberoamericano). **Método:** Se describe la participación de los títulos vigentes en 2011 por país, idioma y ámbito temático. En el caso de las revistas registradas en el *Social Citation Index-Thomson Reuters* (SCI-ISI) se identificó su tipo de acceso (abierto o por suscripción). **Resultados:** No se registra ninguna revista latinoamericana de comunicación en el SCI-ISI, su disponibilidad en acceso abierto es limitada (11.3%), así como también su disponibilidad en las bibliotecas analizadas, con una variación del 20 al 6% en los casos analizados.

Palabras clave: comunicación de la ciencia, revistas académicas de comunicación, acceso abierto ruta dorada, bases de datos bibliográficas.

1. Introducción

La mayor parte de los resultados producidos por las investigaciones científicas desarrolladas en Iberoamérica permanecen en la penumbra, lo que nos lleva a la necesidad de buscar mejores estrategias que den visibilidad a la ciencia realizada en los países con menor nivel de desarrollo relativo.

* Sistema de Información Científica Redalyc, Universidad Autónoma del Estado de México, México. Correo electrónico de contacto: redalyc@redalyc.org

¿Qué es lo que lleva a afirmar que la investigación científica desarrolla en Iberoamérica no es visible? Que si bien en los medios académicos y científicos se acepta que el principal vehículo de comunicación es la publicación en revistas académicas, su desarrollo y consolidación es aún incipiente en la región.

Dado que la participación de autores e instituciones en las revistas de la llamada 'gran corriente de la ciencia' se encuentra sesgado geográficamente, los indicadores que proveen las principales bases de datos de recursos científicos del mundo, no permiten conocer el desempeño de la ciencia latinoamericana.

La difusión de la ciencia y la tecnología es una actividad profesional que requiere reconocimiento en el ámbito educativo y académico para darle sentido al intercambio de la vida intelectual nacional e internacional. Los medios de comunicación especializados en ciencia –particularmente los medios editoriales– se encuentran en una grave situación de reconocimiento de su calidad de acuerdo con criterios nacionales e internacionales que permitan tanto al autor, como a los lectores, tener una comunicación en beneficio del desarrollo de la ciencia de frontera y de la formación de recursos humanos de alto nivel académico. Más aún, ninguno de estos dos sectores tiene claros los criterios para elegir con precisión el uso y destino de la información que requiere conocer o dar a conocer.

La evaluación y capacitación editorial es un tema poco abordado por las instituciones de educación superior mexicanas, y es claro que la deficiencia mostrada en la calidad, posicionamiento y legitimación de las revistas científicas ha impactado al desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país.

En la producción editorial, lo difícil no es nacer, sino sobrevivir. La disyuntiva fundamental estriba más en la posibilidad de estar siempre abierto a crear nuevas ideas y en continuarlas. Es una llamada de atención el alto índice de deserción de revistas científicas que se presenta en Iberoamérica; son escasos los proyectos de este tipo que perduran, no solamente por los recursos disponibles, sino también por el tiempo, conocimiento especializado y esfuerzo para permanecer y

consolidarse como un medio de comunicación entre la comunidad académica de una disciplina en lo particular.

Y si bien, en general, esta situación es común a la edición de revistas científicas en Iberoamérica, es posible advertir ciertas diferencias entre las prácticas por área del conocimiento e incluso por disciplina. Por ejemplo –más allá de casos particulares– las revistas vinculadas a las ciencias presentan una tendencia más proclive al cumplimiento de criterios de normalización de procesos editoriales que las vinculadas a las ciencias sociales y humanas.

Incluso, al interior de las áreas destacan disciplinas como ciencias médicas y agrociencias –por sólo mencionar algunas en el caso de las ciencias– o psicología y salud pública –en el caso de las ciencias sociales– con claras tendencias en el cumplimiento de estándares de editoración científica. Esta situación, en cambio, es menos común en otras disciplinas que registran amplia producción editorial, pero con bajo cumplimiento en los estándares de calidad en la producción editorial científica. De igual forma, podemos advertir que mientras la producción editorial en algunas áreas del conocimiento es relativamente amplia, en algunas otras disciplinas, los medios editoriales son pocos y escasamente desarrollados.

El desarrollo de una disciplina podría estar, de alguna forma, relacionado con la capacidad de los medios de difusión para dar a conocer los resultados de investigación entre una comunidad de especialistas. Si no se cuenta con los medios suficientes, es probable que los resultados de investigación tiendan a disgregarse en medios editoriales de ramas del conocimiento afines, con lo cual el desarrollo de una comunidad de especialistas corre riesgos.

En ello radica el interés de este análisis: explorar el estado en el que se encuentra la edición de revistas científicas de comunicación en Iberoamérica. El objetivo es identificar cuáles son los principales desafíos que enfrentan al tratar de constituirse en referencia clave para la comunidad académica vinculada al campo de los estudios de comunicación, consolidarse como medios de comprobada calidad y, sobre todo, con amplios niveles de difusión e impacto.

Para ello se muestran los resultados preliminares de una investigación acerca de la presencia de las revistas de comunicación en las principales bases de datos bibliográficas: *Thomson Reuters ISI* y *Scopus* a nivel internacional, así como *Latindex*, *Scielo* y *Redalyc* en el ámbito Iberoamericano. En este primer acercamiento lo que interesa destacar es la participación por país, idioma y ámbito temático.

La pregunta que está detrás, se vincula con la presencia (o ausencia) en estas bases de datos de proyectos editoriales desarrollados en Iberoamérica sobre temas vinculados con los estudios de comunicación. En la medida en que las revistas académicas de comunicación editadas en la región logren insertarse en las bases de datos que potencialmente las podrían legitimar como canales de comunicación ‘reconocidos’, es probable también que logren posicionar ámbitos temáticos, problemas y, por qué no, poner a discusión su propio trabajo de investigación ante una comunidad más amplia de especialistas.

Posteriormente, con la intención de realizar un acercamiento más detallado a las características de las revistas de comunicación registradas en dichas bases de datos, y conocer su disponibilidad para estudiantes e investigadores, optamos por identificar –en el caso particular de los títulos registrados en el *Social Science Citation Index (SSCI)* de *Thomson Reuters ISI*– la participación de revistas de acceso abierto.

2. Características de las bases de datos bibliográficas analizadas

Sin dejar de reconocer la importancia de los diversos canales de comunicación académica –como pueden ser los libros, las revistas de divulgación– en este análisis se examina exclusivamente la presencia de las revistas académicas de comunicación en las bases de datos bibliográficas más utilizadas en el ámbito académico, particularmente aquellas que desglosan, descifran y analizan la información de las revistas con fines de indización.

2.1 Bases de datos comprensivas: Thomson Reuters ISI y Scopus Elsevier

Las revistas académicas funcionan bajo el supuesto de constituirse en un medio de comunicación entre los integrantes de la comunidad a la que esperan servir y – dado que las comunidades académicas no tienen fronteras institucionales, ni nacionales– tendrían por objetivo fungir más como un escaparate de lo que se produce en una disciplina, que de aquello que se genera en una institución, o en un país en lo particular.

Y si bien las revistas con mayor tradición en diversas áreas del conocimiento operan de esta forma, también es posible encontrar revistas de nueva creación, o bien, algunas otras que –pese a su trayectoria–se caracterizan por una periodicidad errática, que no recurren al sistema de arbitraje *peer review*, que no cumplen con los estándares de calidad editorial reconocidos internacionalmente, o que aún no han logrado constituirse en un canal de comunicación legitimado al interior de alguna comunidad académica.

Justo en razón de estas diferencias es que las propias comunidades académicas otorgan un mayor valor simbólico a la publicación en revistas más reconocidas. Pero ¿cómo se define este reconocimiento? Tradicionalmente éste es dado por el prestigio académico de los comités editoriales que las respaldan, por el estilo de comunicación fomentado por los editores entre una comunidad académica, y también por el crédito de los sellos editoriales que las sostienen.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo xx, con la fundación del *Institute for Scientific Information* –actualmente conocido como *Thomson Reuters ISI*– las estrategias para definir el mayor o menor reconocimiento de una revista científica, pasaron de estar ancladas al prestigio de quienes respaldan la publicación, a su presencia y posicionamiento en los indicadores generados por esta empresa que, para 2011, cubría aproximadamente doce mil revistas académicas.¹ Más tarde, en el año 2004, la editorial *Elsevier* fundó la base de

¹ El *Institute for Scientific Information* –fundado por Eugene Garfield en 1960– fue adquirido en 1992 por *Thomson Scientific & Healthcare* y, posteriormente, pasó a manos del consorcio *Reuters*, por lo que actualmente es conocido como *Thomson Reuters ISI*. Empresa que ofrece

datos bibliográfica *Scopus*, como una alternativa a la generación de indicadores bibliométricos, cubriendo una base más amplia que su competidora (aproximadamente 19,500 revistas científicas). A juicio de algunos especialistas, si bien el solapamiento de revistas en ambas bases de datos es alto, es posible afirmar que se complementan (Burnham, 2006).

Estas bases de datos buscan, en principio, integrar la información de las revistas que denominan ‘fuente’ de todos los campos conocimiento, independientemente del país e idioma en que hubieran sido editadas; en razón de ello, son conocidas como bases de datos bibliográficas comprensivas. No obstante, la primacía de revistas editadas en los Estados Unidos e Inglaterra, así como la mayor participación de disciplinas como las médicas, biológicas, físicas entre otras, ha sido reconocida por el propio Garfield (1984), y analizada más recientemente por King (2004) en términos de inversión vs. producción científica, y por Yunta (2010) quien destaca la escasa participación de revistas Iberoamericanas.

Y si bien en las especificaciones de ambas bases de datos se hace hincapié en que sus catálogos e indicadores no pretenden ‘medir’ la calidad de las revistas científicas que recogen; lo cierto es que tanto las agencias de evaluación de la producción científica de los diversos países del orbe, así como los propios académicos, han terminado por legitimarlas a partir de su uso y son, al mismo tiempo, las más criticadas dadas las distorsiones que han generado por el mayor o menor valor otorgado a la producción científica de autores, instituciones, países y disciplinas; véanse por ejemplo los trabajos de West y Rich (2012) así como Bauery y Howard (2012), por sólo mencionar algunos de los más recientes.

2.2 Bases de datos en acceso abierto, directorios

Uno de los principales problemas que ha generado el uso extensivo de las bases de datos bibliográficas comprensivas al definir el posicionamiento de las revistas científicas –sobre todo para los países del sur global–, es que dado el

servicios de bibliografía, particularmente especializado en el análisis de citación, un campo en el que Eugene Garfield ha sido pionero (Beira, 2010).

reconocimiento que se atribuye a las revistas mejor posicionadas en los diversos indicadores que ofrecen, su costo de suscripción se ha incrementado sustancialmente con lo cual es cada día más difícil garantizar su acceso por parte de los investigadores y estudiantes, generando con ello una paradoja: los investigadores postulan sus principales resultados de investigación –muchas veces financiados con recursos públicos– a las revistas de mayor prestigio, para ser evaluados bajo estrictos procesos de *peer review* por parte de académicos – que realizan este trabajo *ad honorem*– y, posteriormente, son las editoriales las que comercializan su distribución a costos muchas veces inaccesibles para las instituciones donde trabajan los propios autores y revisores.

Como alternativa a esta situación surgen bases de datos regionales preocupadas por ofrecer acceso abierto a los contenidos de revistas de alta calidad, contribuyendo a la difusión de lo que se conoce como la vía dorada del acceso abierto (Miguel *et al.*, 2012).

Para el caso de Iberoamérica, destaca el trabajo desarrollado desde 1998 por el proyecto *SciELO (Scientific Electronic Library Online)*, apoyado por la *Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Brasil (FAPESP)* y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) que, hasta mayo del 2012 registra más de 900 revistas (véase: www.scielo.org). Así como el trabajo desarrollado por el proyecto *Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)*, apoyado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) que, hasta mayo del 2012 registra más de 800 revistas (véase www.redalyc.org).

Ambas bases de datos seleccionan las revistas de sus respectivas colecciones a partir de metodologías propias, con la finalidad de garantizar la calidad editorial científica de sus acervos y –a diferencia de *Thomson Reuter ISI* y *Scopus*– ofrecen todos los contenidos a texto completo de las revistas en acceso abierto, además de desarrollar indicadores bibliométricos. La característica esencial de estas bases de datos es apoyar la visibilidad de la producción académica generada en Iberoamérica, razón por la cual priorizan la integración de revistas editadas en dicha región.

Por otro lado, destacan dos directorios de revistas académicas, que si bien no son repositorios multiinstitucionales de revistas científicas en acceso abierto –como es el caso de *Scielo* y *Redalyc*– ofrecen contenidos referenciales con servicios de interconexión mediante la cosecha de metadatos que permite el protocolo OAI-PMH.²

Nos referimos al *Directory of Open Access Journal* (DOAJ), proyecto desarrollado en 2003 inicialmente apoyado por la Universidad de Lund y recientemente auspiciado por *Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition* (SPARC). DOAJ integra información referencial acerca de revistas académicas de diferentes partes del mundo y de cualquier ámbito disciplinar. Su principal objetivo es incrementar la visibilidad y la facilidad de uso de las revistas científicas y académicas de acceso abierto, para fomentar el aumento de su uso e impacto. El Directorio pretende ser global y abarcar todas las revistas científicas y académicas de acceso abierto que utilizan un sistema de control de calidad para garantizar su contenido. (véase www.doaj.org). DOAJ ofrece enlaces a los textos completos de las revistas que integra a través del protocolo OAI-PMH.

En Iberoamérica destaca también el trabajo desarrollado por *Latindex*, que surgió en 1995 como iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que para 1997 se convirtió en una red de cooperación regional. A diferencia de *Scielo* y *Redalyc*, *Latindex* ofrece sólo información de referencia de las revistas que incluye tanto en su directorio (con más de 20 mil revistas), como en su catálogo (con más de 6 mil revistas) (véase www.latindex.unam.mx). Recientemente, *Latindex* ha lanzado una iniciativa denominada “*Portal de Portales*”, que también proporciona acceso a los textos completos de revistas académicas disponibles en hemerotecas digitales a través del protocolo OAI-PMH.

² OAI-PMH: *Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting*, para detalles acerca de su funcionamiento y de las prestaciones de interoperabilidad que permite véase Barrueco y Subirats (2003).

3. Método y resultados

Las bases de datos bibliográficas analizadas recurren a una clasificación de las revistas en áreas disciplinares que no son necesariamente coincidentes; de ahí que en este análisis se ofrezcan los resultados por separado, a partir de lo que – en esta investigación– se optó por considerar ‘revista académica comunicación, más en función de la diferenciación que es posible atribuir a las etiquetas de catalogación, que a los contenidos propiamente dichos de las revistas.

Para los efectos de este estudio, se definió como ‘revista académica de comunicación’ aquella publicación catalogada bajo etiquetas que tuvieran como descriptor la palabra comunicación, dejando de lado las revistas vinculadas a esta área del conocimiento, pero con mayor interés en las ciencias de la información.

En la mayoría de las bases de datos bibliográficas, una misma revista podría estar registrada en dos o más áreas disciplinares, lo cual dificulta conocer con precisión el total de títulos registrados. Es decir, la cantidad total de revistas agrupadas en una categoría, siempre será mayor a la suma de las revistas registradas en las subcategorías correspondientes.

Esto es así en las bases de datos aquí analizadas, salvo el caso de *Redalyc*, donde los totales se generan únicamente a partir un área disciplinar. Pese a estas reservas, se lograron identificar las revistas académicas de comunicación registradas en estas bases de datos.

3.1 *Revistas académicas de comunicación en bases de datos bibliográficas*

Contrario a lo que sucede con otras disciplinas de las ciencias sociales –como psicología, educación, sociología– la participación de las revistas de comunicación en las bases de datos analizadas es mucho menor.

Para el caso del SSCI-JCR 2011, se registran 72 revistas de comunicación, que representan 0.024% del total. Es de destacar, por ejemplo, que la cantidad de revistas de comunicación que se registran en esta base de datos es incluso menor

a la de revistas de Arte (79), que tradicionalmente se considera uno de los ámbitos del conocimiento menor representados en esta base de datos (Leydesdorff *et al.*, 2011),

Dentro de la plataforma *SciVerse-Scopus* del índice *Scimago Journal & Country Rank* (SJR), se registran para el periodo analizado 143 revistas de comunicación, que representan el 0.0064% del total de revistas indizadas en el SJR.

La participación de las revistas del área no es muy diferente en las bases de datos de acceso abierto –aún cuando ligeramente mayor–, tal es el caso del *Directory of Open Access Journal* (DOAJ) que registra 120 revistas en la categoría *Media and Communication*, lo que representa el 0.013% del total. Redalyc.org, por su parte, registra 13 revistas de comunicación, lo que representa 0.22%.

En el caso de la base de datos Scielo –como normalmente sucede cuando se analizan revistas de ciencias sociales– dado que no cuenta con ámbitos disciplinares específicos al interior de ciencias sociales, es preciso recurrir a una revisión manual que permita identificar el ámbito temático de la revista. En este caso se procede a partir de lo que las propias revistas indican en su política editorial, así se identificaron 24 revistas que podrían estar relacionadas con comunicación, lo que significa 0.24% del total.

3.1.1. *Las revistas de comunicación en la gran corriente de la ciencia*

Si nos centramos exclusivamente en las 72 revistas de comunicación registradas en el SCCI, podemos advertir que, en su gran mayoría, responden a programas editoriales promovidos en Estados Unidos e Inglaterra que, de hecho, concentran 83.3% de las revistas de comunicación (gráfica 1). Evidentemente, en razón de ello, el idioma privilegiado para dar a conocer los principales resultados de investigación en este campo del conocimiento es el inglés.

Y si bien tres de las 72 revistas de comunicación registradas en la base de datos que goza de más prestigio en el mundo académico son editadas en España; llama poderosamente la atención que no se registra una sola revista de esta área del conocimiento editada en América Latina.

Es de subrayar que si bien las revistas editadas en América Latina están subrepresentadas en esta base de datos, algunas disciplinas de ciencias sociales de la región han logrado posicionarse en esta base de datos –economía, sociología, ciencia política– no así en el caso de comunicación. Sin lugar a dudas, es posible que los académicos interesados en publicar temas relacionados con este campo de estudios en revistas de la gran corriente de la ciencia, se vean en la necesidad o de publicar en inglés en alguna de las revistas señaladas, o bien, se ven obligados a dirigirse a revistas de otros ámbitos disciplinares relacionados.

Distribución por país de las revistas de Comunicación
indizadas en *JCR-ISI Thomson Reuters* 2011

Fuente: SSCI, *Thomson-Reuters ISI* (consulta 23-05-2013).

Lo anterior significa un poderoso llamado de atención a la comunidad de especialistas en esta área del conocimiento, que si bien han desarrollado ampliamente los estudios de posgrado en este campo, no han hecho lo propio en el ámbito de la edición especializada.

Otro dato que llama poderosamente la atención es el tipo de distribución por el que optan las revistas de comunicación. Sobre todo porque en el marco del amplio avance que ha registra el acceso abierto, ésta es una de las disciplinas donde la mayoría de las revistas siguen siendo de acceso por paga y editadas prioritariamente por grandes consorcios editoriales comerciales. Lo anterior se confirma al señalar que el 95% de las revistas de comunicación registradas en esta base de datos son de acceso por paga y solo tres de ellas de acceso abierto, dos de las editadas en España y una en Estados Unidos.

Una pregunta surge a partir de la constatación de este hecho ¿qué es lo que lleva a algunas disciplinas a optar por el acceso abierto como una forma de solventar los problemas de opacidad de la producción científica? Probablemente tendríamos que reconocer que la batalla a favor del acceso abierto que han impulsado editores del campo de la medicina o de la física, no ha encontrado eco en una disciplina que, de suyo, tendría como uno de sus objetos de estudio las estrategias de comunicación: las revistas del campo de la comunicación cuya comunidad científica, al parecer, está al margen de la tendencia que avanza en la comunicación de la ciencia a nivel global: la vía dorada del acceso abierto.

Tres de las editoriales comerciales más poderosas del mundo dominan la producción científica en este campo del conocimiento –Sage, Wiley y Taylor & Francis– es quizá por ello que el avance del acceso abierto es tan escaso (ver gráfica 2).

Editoriales de las revistas de Comunicación indizadas en *JCR-ISI Thomson Reuters 2011*

Fuente: SSCI, *Thomson-Reuters ISI* (consulta 23-05-2013)

En el caso de *Scopus* las categorías en las que se agrupan las revistas de comunicación son, en general, mucho más amplias que sus correspondientes en *Thomson Reuters ISI*.

Al analizar las 143 revistas de comunicación registradas en *SciVerse-Scopus*, podemos advertir que –al igual que sucede en *Thomson Reuters ISI*– la gran mayoría de las revistas son editadas en Estados Unidos e Inglaterra (68.5%), aunque en este caso destaca la importante participación de los Países Bajos (Holanda) en la edición de revistas de este campo (ver gráfica 3).

Al diferencia de lo que sucede en el caso de ISI, se advierte la presencia de revistas de comunicación editadas en España –siete contra tres– además de la presencia de cuatro revistas brasileñas y una del Portugal. En total se trata de 12 revistas de comunicación editadas en Iberoamérica, las cuales representan 8.3% del total de esta área del conocimiento en *Scopus*.

Prácticamente todas las revistas de comunicación registradas en el ISI están cubiertas por *Scopus*, con una mayor cobertura en términos de cantidad en ésta última. No obstante, se presentan las mismas concentraciones por país e idioma en ambas bases de datos.

Tanto en ISI como en *Scopus* la participación de revistas de comunicación no alcanza un punto porcentual, siendo incluso menor en ISI que en *Scopus*, aún cuando las formas de clasificación de ambas bases de datos no permite afirmar esto de forma contundente pues –como ya se ha mencionado– una cantidad importante de revistas está inscrita en más de una categoría; y, más importante aún, es posible que alguna revista identificada en alguno de los campos disciplinares distinto al de comunicación –tanto en las áreas humanas como en las ciencias sociales– aborde algún tema de interés para los estudios de comunicación; sin embargo, eso sólo podría conocerse mediante un análisis de contenido de cada una de las revistas, y de los temas abordados en diferentes momentos, lo cual abre una nueva veta de análisis en esta investigación.

Distribución por país de las revistas de Comunicación indizadas en SJR-Scopus 2013

Fuente: *SciVerse-Scopus* (consulta 23-05-2012).

De forma similar al JCR, SJR 2011-Scopus indiza en su gran mayoría a revistas editadas por corporativos especializados en la edición científica, el 67.8% de las revistas registradas son de paga, mientras que 35 revistas se pueden consultar de manera abierta (24.4%).

3.1.2 Directorio DOAJ

El directorio de acceso abierto más grande del mundo registra un total de 120 revistas de comunicación. Su distribución por país presentan una lógica distinta al SJR y JCR: Brasil, Estados Unidos y España son los países que registran un mayor número de revistas.

Destaca la inclusión de otros países como los latinoamericanos (a pesar de las pocas revistas), así como Rumania y Canadá que en las bases anteriormente descritas se encontraban invisibles, y dentro de este índice, son de los países que más aportan. Destaca la ínfima presencia de las revistas británicas, las cuales en los índices anteriores son de las más numerosas, mientras que en DOAJ solamente se encuentra una revista.

Sin embargo, es preciso no perder de vista que si bien DOAJ es una base de datos que recurre a ciertos estándares de evaluación para la integración de su acervo, y ello garantiza un techo mínimo de calidad en los procesos editoriales, no cuenta con criterios indispensables como puede ser el caso de la revisión por pares o el contenido científico, con lo cual es posible encontrar revistas en esta base de datos que no sean estrictamente científicas.

Por otro lado, no es su objetivo generar indicadores bibliométricos que permitan conocer el desempeño de las revistas, en razón de ello, si bien es altamente valorado para una revista estar integrada en esta base de datos, no goza de la legitimidad de las mencionadas anteriormente, sobre todo para el diseño de políticas de apoyo al desarrollo científico.

Distribución por país de las revistas de *Media and Communication* indizadas en DOAJ

A diferencia de los casos analizados anteriormente, esta base de datos no presenta un predominio del inglés como idioma para comunicar resultados de investigación en este campo de estudios. Destaca que el 53% las revistas en DOAJ , dan a conocer resultados de investigación en diferentes idiomas en una misma

edición. Las revistas en portugués representan 7% del total, debido a la fuerte presencia de revistas brasileñas y, en menor medida, portuguesas.

Por cuanto toca al uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicación que permiten fortalecer la interconexión entre bases de datos, para facilitar el acceso a la información, destaca que la cosecha de metadatos a nivel de artículo para el caso de las revistas de comunicación es relativamente bajo. Poco menos de la mitad de las revistas de este campo del conocimiento (46.5%) cuentan con el desarrollo de protocolos de interoperabilidad que facilitan la transmisión de información. Esto llama la atención, sobre todo tratándose de un campo de conocimiento cuyo objeto de estudio es, justamente, la comunicación.

3.1.3 *Redalyc y Scielo*

En Redalyc.org se registran 13 revistas de comunicación como área principal, además de otras 5 revistas que tienen a comunicación como área secundaria. En concordancia con lo que se registra en las anteriores bases de datos mencionadas, se refleja una mayor participación de revistas españolas en esta área del conocimiento. No obstante, las revistas brasileñas –que tanto en Scopus como en Doaj muestran la fortaleza– en esta base de datos es desplazado por la presencia de revistas mexicanas y colombianas que, no obstante, no figuran en ni en ISI ni en Scopus.

De estas trece revistas, según se deriva de lo señalado en las “normas para colaboradores”, la gran mayoría aceptan contribuciones en diferentes idiomas (español, portugués, inglés, francés, catalán); mientras 4 solamente dan a conocer resultados de investigación en español.

Por su parte, la clasificación por áreas temáticas en ciencias sociales de Scielo es, en suma, general. De hecho, en esta base de datos la comunicación no figura como una disciplina específica. Por ello es preciso identificar manualmente su presencia.

Se procedió por tanto a examinar las revistas de las ciencias sociales y ciencias sociales aplicadas, y se buscaron revistas cuyo título diera indicios estar relacionada con comunicación y las incluimos en lista. Para que no existiera algún error de dar por sentado el título de la publicación, recurrimos a la información que proporciona Scielo sobre cada una de ellas.

De esta forma se identificaron tan sólo tres revistas del acervo Scielo relacionadas con temas de comunicación, dos de las cuales están presentes en Scopus:

- Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Brasil (Scopus)
- Observatorio, Portugal (Scopus)
- Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, Brasil.

Estas tres revistas recurren al portugués como idioma central para dar a conocer resultados de investigación. Llama la atención que las otras dos revistas brasileñas integradas a Scopus aún no formen parte del acervo Scielo. No

obstante, una de ellas –Revista Latina de Comunicación Social– se encuentra en Redalyc. La cuarta revista Scopus de comunicación editada en Brasil (Transinformação) no está integrada ni en Scielo ni en Redalyc, no obstante, es de acceso abierto desde su página institucional.

En términos generales es posible afirmar que la presencia de las revistas de comunicación en las bases de datos bibliográficas analizadas es bastante baja respecto del total.

4. Conclusiones

Dada la baja proporción de revistas de comunicación en acceso abierto, es posible afirmar que los académicos, investigadores, docentes y estudiantes de temas vinculados con este tema se enfrentan a una limitación en el acceso a las revistas de ‘corriente principal’ de su área de estudios.

En términos generales, es posible afirmar que la distribución por país e idioma en el caso de las revistas de comunicación registradas en las bases de datos bibliográficas analizadas presenta las mismas características que sus correspondientes en ciencias y en ciencias sociales, con la salvedad que en el caso de las revistas de comunicación la cantidad de revistas es mucho menor y, en razón de ello, la variación en términos de países editores, idiomas y ámbitos temáticos que abordan, también lo es.

Destaca que en el caso de comunicación, pese a los diversos esfuerzos por fortalecer la producción editorial académica en América Latina, se registra muy pocas revistas editada en la región. Con lo cual, si algún investigador latinoamericano vinculado a estos temas estuviera interesado en publicar en revistas de la llamada ‘corriente principal’, debería dirigir sus energías a la postulación en alguna revista prioritariamente estadounidense o europea y, por tanto, pensar en la necesidad de publicar en inglés.

Consideramos que estos elementos deben ser tomados en consideración, no sólo por parte de la comunidad académica vinculada a los estudios de comunicación, de modo que tengan claro hacia dónde dirigir sus esfuerzos por comunicar sus resultados de investigación y porqué; sino también por parte de quienes tienen a su cargo el diseño de políticas en apoyo a la investigación en este campo de estudios, de tal suerte que las exigencias en términos de qué tipo de producción valorar, cómo y porqué sea congruente con las posibilidades reales de alcanzar los resultados que se esperan.

Bibliografía

Bauer, W. Martin and Susan Howard (2012), "Editorial: Public understanding of science. A peer-review journal for turbulent times", *Public Understanding of Science*, April 2012, núm. 21, pp. 258-267. DOI: 10.1177/0963662512443407. Disponible en: <http://pus.sagepub.com/content/21/3/258> (consulta: 2-06-2012).

Beira, Eduardo (2010), "Eugene Garfield, from ISI to *Thomson Reuters*: a timeline", *Working Papers "Mercados e Negocios" 104*, Inovação & Desenvolvimento, Engenharia & Tecnologia. Mercados e Negocios, Dinâmicas e Estratégias, MIT Portugal. Disponible en: <http://www3.dsi.uminho.pt/ebeira/wps/wp104a.pdf> (consulta: 29-05-2012).

Burnham, Judy F. (2006), "Scopus database: a review", *Biomedical Digital Libraries*, vol 3, núm. 1. DOI:10.1186/1742-5581-3-1. Disponible en: <http://www.bio-diglib.com/content/3/1/1> (consulta: 29-05-2012).

Delgado-López-Cózar, Emilio, Rafael Ruiz-Pérez y Evaristo Jiménez-Contreras (2006), *La edición de revistas científicas. Directrices, criterios y modelos de evaluación*, Universidad de Granada, grupo de investigación "EC3: Evaluación de la ciencia y de la comunicación científica", <http://ec3.ugr.es/in.recs/>, Granada, España.

Fry, J.; Proberts, S.; Creaser, C.; Greenwood, H.; Spezi, V.; White, S. (2011), *PEER Behavioural Research: Authors and Users vis-à-vis Journals and Repositories. Final Report.* August 2011.

http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/PEER_D4_final_report_29SEPT11.pdf (Consulta: 13/02/2012] (consulta: marzo 2012).

Garfield, Eugene (1984), "Latin American Research. Part 1. Where it is published and how often it is cited", *Essays of an Information Scientist*, vol. 7, núm. 19, pp. 138-143. Disponible en: <http://garfield.library.upenn.edu/essays/v7p138y1984.pdf> (consulta: 29-05-2012)

Gibbs, W. Wayt (1995), "Ciencia del tercer mundo", *Investigación y Ciencia*, núm. 231, Prensa Científica, España, pp. 70-79.

King, David A. (2004), "The scientific impact of nations: what different countries get for their research spending", *Nature. International weekly journal of science*, julio, vol. 430, Nature Publishing Group, London, United Kingdom pp. 311-316.

Leydesdorff, Loet, Björn Hammarfelt and Alkim Almila Akdag Salah (2011), "The structure of the Arts & Humanities Citation Index: A mapping on the basis of aggregated citations among 1,157 journals", *Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST)*, vol. 62, núm. 12, pp. 2414-2426. Versión preeliminar disponible en: <http://arxiv.org/abs/1102.1934v3> (consulta: 1-06-2012).

Miguel, Sandra, Nancy-Diana Gómez y Paola Bongiovani (2012), "Acceso abierto real y potencial a la producción científica de un país. El caso argentino", *El Profesional de la Información*, vol. 21, núm. 2, pp. 146-153.

West, E. Richard and Peter J. Rich (2012), "Rigor, impact and prestige: a proposed framework for evaluating scholarly publications", *Innovative Higher Education*, January 2012, pp. 1-13. DOI: 10.1007/s10755-012-9214-3.

Yunta, Rodríguez Luis (2010), "Las revistas iberoamericanas en Web of Science y Scopus: visibilidad internacional e indicadores de calidad", *Memoria del 7º Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documentación*, abril de 2010, coordinador Jaime Ríos Ortega; compilador César Augusto Ramírez Velásquez, UNAM, México, 2011, pp. 347-363. Disponible en: http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/7o_seminario_hispanomexicano.pdf (Consulta: 1-06-2012).